

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ТРАНСПОРТНОГО ЭКСПЕДИРОВАНИЯ

Асадуллина Н.Р.

Кафедра Управление бизнесом, к.э.н. доц.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11445592>

Аннотация. В статье представлены научные идеи применения концепции управления цепями поставок в сфере транспортного экспедирования при системной организации управления бизнес-процессами. Показана интегрирующая роль транспортно-экспедиторских компаний в формировании и обеспечении функционирования транспортных цепей движения грузопотоков, а также практический опыт внедрения логистических технологий.

Ключевые слова: транспортное экспедирование, системная организация логистики, процессно-ориентированное управление, транспортная цепь, кооперирование бизнес-процессов, координация бизнес-процессов, товародвижение, процессный подход.

Abstract. The article presents scientific ideas for applying the concept of supply chain management in the field of transport forwarding in the systematic organization of business process management. The integrating role of freight forwarding companies in the formation and maintenance of the functioning of transport chains for the cargo flows movement as well as practical experience in the implementation of logistics technologies has been shown.

Keywords: transport forwarding, system organization of logistics, process-oriented management, transport chain, cooperation of business processes, coordination of business processes, product distribution, process approach.

Тенденции развития рынка товаров и услуг, в Узбекистане с 2010 года, позволило отечественной экономике активно включаться в процесс глобализации. Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев заявил, что несмотря на глобальные вызовы, наша страна демонстрирует стабильные темпы роста. За последние шесть лет объем валового внутреннего продукта увеличился более чем в полтора раза. Главная цель – к 2030 году удвоить этот показатель. Еще одна приоритетная задача на пути либерализации экономики – стать в ближайшем будущем полноправным членом Всемирной торговой организации. Благодаря политике, направленной на повышение уровня жизни населения, с 2017 года уровень бедности в стране снизился вдвое.

К 2030 году планируется уменьшить его до 7 процентов. Вместе либерализация и глобализация существенно изменила действия операторов рынка, в том числе транспортно-экспедиторских компаний, призванных осуществлять функцию получателей-соответственно товародвижения на линии взаимодействия поставщиков и получателей-соответственно грузоотправителей и грузополучателей.

В нынешних реалиях поддержка и стимулирование торгово-экономических связей для наших стран, является продвижение проектов кооперации и создание условий для роста взаимных инвестиций имеет первостепенное значение. Практика свидетельствует о том, что транспортно-экспедиторские компании активно дифференцируют свою деятельность в интересах организации комплексного обслуживания заказчиков, при этом наряду с

традиционными услугами по грузоперевозке и экспедированию грузов, делают попытку решения задач управленческой логистики.

Интенсивное развитие рынка транспортных услуг доказывает приоритеты выбора форм и методов организации управления в пользу процессного подхода, где объектом управляющего воздействия выступает процесс - устойчивая целесообразная совокупность взаимосвязанных видов функциональной деятельности, которые по определённой технологии и при использовании предусмотренных этой технологии ресурсов преобразуют входы в выходы (результаты), представляющие ценность для потребителя. Процессы, в которых результаты имеют коммерческую ценность для их продуцентов обретают характер бизнес-процессов. По общим правилам бизнес-процессы относятся к категории управляемых. Как потенциальные объекты управления бизнес-процессы подаются к проектированию на основе использования относящейся к ним ограничительной, руководящей и описательной информации. В практике проектирования они дезагрегируются на операции и действия, при этом каждый элемент структуры в меру соответствия информационным регламентам при включении его в бизнес-процесс для достижения конечного целевого результата обретает характеристики, существенные для организации и оценки эффективности бизнеса: потребляемые ресурсы (затраты), использованное время, производительность, качество выполнения, риски.

Системная организация бизнеса предполагает адекватную, т.е. системную организацию процессно-ориентированного управления. В системах логистического типа системная организация обретает форму системно-логистической, особенность которой связывается с организацией управления логистическими бизнес-процессами. При этом управляемый в логистике бизнес-процесс интерпретируется как организованное движение структурированных потоков с подразделением их на простые (дифференцированные), составляющие из объектов одного вида – материальных, финансовых, информационных, потоковых, и сложные интегрированные объединяющие разнородные объекты.

Наряду с дезагрегированным бизнес - процессом поддаются обратному действию – комбинированию, что имеет значение для формирования, организации функционирования и развития бизнес-систем. Вариантом бизнес- систем являются транспортное - логистические системы, обслуживания грузопотоков, работающих в режиме исполнения заказов клиентов и имеющие своей содержательной основой транспортно-экспедиторскую деятельность.

В компании экспедитор несёт ответственность за организацию грузовых работ, готовит транспортные и товаросопроводительные документы, осуществляет расчеты с перевозчиками, агентами участниками транспортного процесса; в отдельных случаях ведет контроль за продвижением груза до получателя. Действуя за счет и по поручению заказчика, экспедитор стремится выбрать наиболее эффективную для грузовладельца схему доставки груза, комбинировать различные виды транспорта, использовать наименьшие тарифы, фрахты и сборы, он должен хорошо знать свойства груза и способы его транспортировки.

Необходимо, что для реализации указанной функциональной роли транспортно-логистическая система должна располагать системной инфраструктурой, иметь подсистемы информационного, транспортного, складского обслуживания грузопотоков и управления запасами. Основным атрибутом процессно-ориентированного управления является иницируемый самой транспортно-логистической системой. Управленческий

процесс, как упорядоченная последовательность действий, направленная на достижение целевых результатов и имеющая критерий оценки результативности.

По соотношению с общими функциями управления планирование, управление, контроль и специальными функциями управление потоками, иницируемые бизнес-процессами управленческие процессы транспортно-логистической системы в меру их сосредоточения на решении перспективных стратегических или текущих оперативных задач управления подразделяются на три комплексных блока:

1. Управленческие процессы развития и совершенствования – это блоки, способные решать задачи (здесь и далее проводятся выборочно):

-определения концепции бизнеса; - выявление главных политических и регулирующих событий тенденций развития системы; -формулировки стратегии развития системы и ее организационных единиц; - разработка структуры в целом и отношений между организационными единицами системы;-разработка и установления целевых ориентиров, принципов деятельности (политика взаимоотношений с партнёрами, клиентами); -бизнес-планирования; - оценка технологических инноваций; - разработки и интегрирования ведущих технологий в концепцию оказываемых услуг; - оценки деятельности ориентированных подсистем; - мониторинга процессов и систем реинжиниринга др;

2. Управленческие процессы видения основной деятельности – это блоки, способные решать задачи: - планирование и приобретения необходимых ресурсов для выполнения планируемой задачи; - приобретения и управления технологиями; - выбора аутсорсинговых партнёров; -заключение контрактов, оформление заказов; - мониторинга и контроля за транспортно-производственным и складским комплексом, перемещения транспортных ресурсов; - разработка календарных планов; -установления гарантий качественных показателей выполнения задачи;- управление процессными потоками; - планирования и обеспечения обслуживания элементов системы с учетом ограничений, накладываемых внешней и внутренней средой; - управления обработки портфеля заказов на всех уровнях структуры; - обработки претензий и рассмотрения исков со стороны элементов внешней среды и др.

3 Вспомогательные управленческие процессы – это блоки способные решать задачи: - поддержания инфраструктуры системы (общее управление, планирование, финансирование, бухгалтерский учет, юридическое обеспечение); -управления финансовыми и материальными потоками, структурой капитала, финансовыми рисками и разработка бюджетов всех уровней структуры; - подготовки внешней и внутренней финансовой информации, проведения внутреннего аудита всех структурных элементов системы;- планирования налоговой стратегии и управление налогами в соответствии с налоговыми требованиями;-приобретения и перегруппировки основных средств; - управления внешними связями системы; -информационного и инженерно-технического обеспечения, управления информационными потоками системы, выбора информационных технологий; - установления общих для всех структурных элементов системы единых стандартов; - тестирование действующей системы и внедрения систем контроля и безопасности; - создание информационных хранилищ. Принципиальная схема организации

транспортно-логистической системы в сфере транспортного экспедирования показано на рис. 1.

Рисунок 1 Принципиальная схема организации транспортно-логистической системы в сфере транспортного экспедирования

Согласно приведенной на рисунке, имеет содержательную основу транспортно-логистической системы составляет транспортное - экспедиторская компания. Бизнес система транспортно-экспедиторской компании формируется на основе проектирования ее взаимодействий с заказчиками, грузоотправителями и грузополучателями, а также организациями информационно-логистической инфраструктуры транспортный комплекс, перегрузочный комплекс, информационный комплекс, государственными контрольно-ревизионными органами и оформляется документально договорами, соглашениями либо подчиняется действующим административным регламентом. При этом предусматривается, что разработка, функциональных технологических связей может и должна заключаться в обосновании порядка выполнения бизнес-процессов (операций и действий) их участниками, входящими в структуру системы или сторонниками организациями, например, работающими по аутсорсинговой схеме. При такой интерпретации

функциональной роли транспортно-экспедиторская компания объективна должна стать системообразующей организацией, способной выполнять роль фокусной компании. Придание ей статуса фокусной компании системы предлагают наделение транспортно-экспедиторской компании управленческими компетенциями, свеянными с реализацией функций кооперирования бизнес-партнёров и координации бизнес-процессов транспортно-экспедиторской деятельности.

Выводы Устойчивое кооперирование бизнес-процессов на практике приводит к построению транспортных цепей. При этом транспортная цепь представляет аналогом цепи поставок, звенность и состав участников которой определяется, в том числе, выбором способа перевозки грузов. Формирование транспортных цепей создаёт предпосылки для комбинирования бизнес-процессов и делает необходимым их координацию. Комбинация бизнес-процессов, относящиеся к транспортной цепи, формирует логистический цикл исполнения заказа на обслуживание грузопотока и становится конкретным объектом координационного управленческого взаимодействия в системе.

Необходимо придание транспортно-экспедиторской компании статуса фокусной компании транспортно-логистической системы и реализации процессного подхода к управлению рассматриваются как одно порядковые меры, предполагающие трансформацию компании в провайдера логистических услуг. Организационной предпосылкой для трансформации транспортно-экспедиторских компаний в логистических провайдеров должно служить реинжениринговое решение о создании новых управленческих структур как центров экономической ответственности, призванных осуществлять функцию логистической координации в транспортно-логистических системах.

REFERENCES

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Высшего Евразийского экономического совета 08.05.2024г.
2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник для среднего профессионального образования / Г. В. Шадрин, К. В. Голубничий. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 463 с.
3. Аникин, Б. А. Логистика производства: теория и практика : учебник и практикум для вузов / Б. А. Аникин, Р. В. Серышев, В. А. Волочиенко ; ответственный редактор Б. А. Аникин. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 454 с.
4. Левкин, Г. Г. Контроллинг логистических систем : учебное пособие для вузов / Г. Г. Левкин, Н. Б. Куршакова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 167 с.
5. Новиков, В. Э. Информационное обеспечение логистической деятельности торговых компаний: учебное пособие для вузов / – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 184 с.
6. Цифровая логистика : учебник для вузов / под редакцией В. В. Щербакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 573 с.